

O'ZBEK ADABIYOTIDAGI "CHOL" VA "KAMPIR" ARXETIPIK OBRAZLARI HAQIDA

Sitora Malikova

Andijon davlat universiteti O'zbek adabiyotshunosligi kafedrasida tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185779>

O'zbek adabiyotida juda ko'p yozuvchilarimizning asarlarida qariyalarning obrazi yaratilgan. Odatda ilmiy tadqiqotlarda biror ijodkorning asarlari o'rganilayotganida boshqa obrazlar qatorida chol va kampirlar obrazlari ham tahlil qilinadi. Biroq o'zbek adabiyotshunosligida zamonaviy o'zbek adabiyotida yaratilgan chol va kampir obrazlari alohida, maxsus o'rganilmagan.

Chol va kampir obrazlariga adabiyotshunoslikda arxetipik obrazlar deb qaraladi. Bu mavzuda rus olimasi Nadejda Chernyavskayaning rus adabiyotidagi chol va kampir arxetipik obrazlari o'rganilgan maxsus tadqiqoti bor [3]. N.Chernyavskaya o'z ilmiy tadqiqotida bu muammoni atroflicha tadqiq etib, o'z ishida shveysariyalik psixoanalitik K.G.Yung nazariyasidagi arxetiplar haqidagi qarashlarga tayangan. Tadqiqotchi "chol va kampir" arxetipik obrazining mifologik davrdagi talqinlaridan boshlab tahlil qiladi hamda rus adabiyotining bir qator namoyandalari ijodidagi ushbu obrazlarning mazmun-mohiyatini ochib bergan.

O'zbek adabiyotidagi chol va kampir obrazlarining ildizlari xalq ertaklari va dostonlariga borib taqaladi. "Zumrad va Qimmat", "No'xatpolvon" kabi ertaklarda, juda ko'p dostonlarimizda chol va kampir arxetipik obrazlariga duch kelamiz. Ularda ushbu qahramonlar bir qator badiiy funksiyalar bajaradi. Ko'pincha bunday obrazlar donishmandlik timsoli bo'lib kelishadi, bosh qahramonning homiysi vazifasini bajaradi. Bosh qahramonning mushkul holatdan chiqib olishida donishmand chol yoki donishmand kampir obrazlari katta yordam beradi yoki bosh qahramonga homiylik qilib, sehrlil buyumlar yordamida qiyinchiliklarni yengib o'tishiga yordamlashadi. Albatta, xalq ertaklarida yovuz niyatli qariyalar obrazlarini ham uchratamiz. Bunga misol tariqasida xalq ertaklaridagi Yalmog'iz kampir, yosuman kampir, maston kampir obrazlarini keltirish mumkin. Bunday obrazlar yovuz niyatli qahramonlarning maqsadini amalga oshirish uchun ularga yordam berishadi, buning uchun ezgu niyatli qahramonlarga turli xilda yomonliklar keltirishadi, ularning hatto joniga ham qasd qilishadi. "Alpomish" dostonidagi Surxayl kampir ana shunday yovuz niyatli qahramonlar qatoriga kiradi. U Alpomishdan yengilgan alp o'g'illarining qasosini olish uchun Toychaxonga arz qiladi. Natijada Alpomishni va uning qirq yigitini mast qilib o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo o'tda yonmas, suvda cho'kmas, qilich o'tmas Alpomishni o'ldirolmagach, uni chohga tashlatishga erishadi. Bu

dostonda Surxayl kampir Alpomishning ashaddiy dushmani qilib tasvirlangan. Shuning uchun ham doston syujeti va uning konflikti rivojida Surxayl kampirning alohida o'рни bor. Alpomishning haqiqatan ham barcha alplardan ko'ra alproq ekanligini, uning kuch-qudratini ko'rsatib berish uchun dostonning birinchi qismida uning qalmoq alplari bilan kurashib yengib chiqishi tasvirlangan. Dostonning ikkinchi qismida esa Alpomish qiyin va mushkul vaziyatlardan chiqishni o'rganganligini, aqlli, topqir va zukkologini ko'rsatish uchun ham dostonga Surxayl kampir obrazi kiritilgan. Dastlab Alpomish Surxayl kampirning aldovlariga, ayyorona tuzgan rejasiga aldanib qoladi. Lekin chohda yotgan paytida u o'z xatosini tushunib, bu yerdan chiqib ketish tadbirini o'ylab topadi. Alpomishning qiyin vaziyatlardan qanday qilib tadbirkorlik bilan chiqib ketishni o'rganganini ko'rsatish uchun ham konfliktning qarama-qarshi tomonida ko'pni ko'rgan, hayot tajribasi katta Surxayl kampir tasvirlangan.

Yigirmanchi asr o'zbek adabiyotiga mansub ko'plab asarlarda ham biz chol va kampir arxetipik obrazlarini uchratamiz. Ana shunday asarlar qatorida Abdulla Qahhorning "Asror bobo", "O'g'ri", "Mahalla" kabi hikoyalari, Shukur Xolmirzayevning "Podachi", "Qariya", "Tabassum" hikoyalari, Xayriddin Sultonovning "Mirkarim chol", "Chollar palatasi", "Plastinka", Nazar Eshonqulning "Maymun yetaklagan odam", "Shamolni tutib bo'lmaydi", "Qultoy" hikoyalari sanab o'tishimiz mumkin. Ushbu hikoyalarda yaratilgan qariyalar obrazlarini xalq ertaklaridagi qariyalar obrazlari bilan qiyoslab o'rganish adabiyotshunoslik uchun qimmatli ma'lumotlar berishi mumkin.

Yangi o'zbek adabiyotidagi chol va kampir arxetipik obrazlari yaratilgan hikoyalarni shartli ravishda uch guruhga ajratishimiz mumkin.

1. "Chol" arxetipik obrazi yaratilgan hikoyalar.
2. "Kampir" arxetipik obrazi yaratilgan hikoyalar.
3. "Chol va kampir" arxetipik obrazi yaratilgan hikoyalar.

Yuqorida biz sanab o'tgan hikoyalardagi "chol" va "kampir" arxetipik obrazlarining badiiy asar syujeti va kompozitsiyasidagi o'rnini, konflikt rivojidagi ahamiyatini aniqlash, tahlil qilish yozuvchi badiiy mahoratini o'rganishda kattar ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси. – Тошкент, "Шарқ" нашриёти. – 1998 йил.
2. Олтин бешик. Эртақлар. – Тошкент, Ғафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985.
3. Чернявская Н. Архетипический образ "старик и старуха" в русской прозе XIX–XX вв. Автореферат дисс. на соиск... филол.наук. – Владимир, 2009.

4. Қаҳҳор А. Қўшчинор чироқлари. Роман ва ҳикоялар. – Тошкент, Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.

